

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TANLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Сабохат Газиевна Алимова

кафедра общественных наук,
Ташкентская медицинская академия
кандидат экономических наук, доцент
saboxat.alimova@mail.ru

Гулзода Мелиева

Студентка 5 курса лечебного факультета,
Ташкентской медицинской академии

Носиржон Касымов

Студент 4 курса медико-педагогического факультета,
Ташкентской медицинской академии

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

For citation: Saboxat Gaziyevena Alimova&Gulzoda Meliyeva& Nosirjon Qosimov. FEATURES OF TAXATION OF INCOME OF AN INSURANCE ORGANIZATION. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp. 62-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6773000>

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассмотрены вопросы страхования, которые на сегодняшний день позволяют решить ряд социальных потребностей работников и обеспечить им определенную стабильность и защищенность. Не случайно известные компании платят большие деньги в год на страхование сотрудников. Корпоративная страховка в странах с развивающейся экономикой становится все популярнее, приобретая характер не столько фактора инвестиционной привлекательности компании для работников, сколько практически обязательного условия и показателя уровня развития кадровой политики компании. Из всех видов страхования в качестве существующих элементов системы мотивации персонала можно эффективно использовать Добровольное медицинское страхование. Страхование является одним из самых популярных видов бизнеса. Это достаточно сложная финансовая услуга, регулируемая десятком нормативных документов. В то же время, на практике сложилась так что, на этом рынке, деятельность осуществляется как крупными компаниями, так и представителям малого бизнеса. Чтобы открыть свою страховую фирму, не всегда требуются большие финансовые вложения, нужно просто понять и разобраться в специфике этого рынка. За последние годы реформы коснулись и налогообложения прибыли страховых организаций, где указано, что юридическим лицам, оказывающим финансовые и страховые услуги, предоставлено право выставлять счет-фактуру один раз в месяц. В связи с этим Налоговым кодексом определяется, что для них датой совершения оборота по реализации товаров (услуг) является последний день календарного месяца, в котором оказаны услуги. Также определены

льготы для страховых организаций с принятием закона «Об страховой деятельности» и расширения этой сферы бизнеса.

Ключевые слова: Обязательное страхование, добровольное страхование, международная система страхования, физические и юридические лица, налоги и налогообложение, финансовые и страховые услуги, страховые компании.

Saboxat Gaziyeвна Alimova

Ijtimoiy fanlar kafedrası,
iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi
saboxat.alimova@mail.ru

Gulzoda Meliyeva

Davolash fakulteti 5-kurs talabasi,
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Nosirjon Qosimov

Tibbiy pedagogika fakulteti 4-kurs talabasi,
Toshkent tibbiyot akademiyasi

SUG'URTA TASHKILOTI DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda ishchilarning bir qator ijtimoiy ehtiyojlarini hal qilish va ularga muayyan barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradigan sug'urta masalalari ko'rib chiqiladi. Taniqli kompaniyalar xodimlarni sug'urtalash uchun yiliga katta pul to'laydilar. Rivojlanayotgan mamlakatlarda korporativ sug'urta ko'proq va ko'proq mashhur bo'lib, kompaniya xodimlari uchun investitsiya jozibadorligini emas, balki juda ko'p omil, deyarli majburiy shart-sharoitlar va kompaniya kadrlar siyosatini rivojlantirish darajasi ko'rsatkich sotib olish. Sug'urtalashning barcha turlaridan xodimlarni rag'batlantirish tizimining mavjud elementlari sifatida ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan samarali foydalanish mumkin. Sug'urta biznes eng mashhur turlaridan biri hisoblanadi. Bu juda murakkab moliyaviy xizmat, o'nlab me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga, amalda bu bozorda faoliyat yirik kompaniyalar va kichik biznes vakillari tomonidan amalga oshiriladi. Sizning sug'urta kompaniyasi ochish uchun, har doim katta moliyaviy investitsiyalar kerak emas, faqat tushunish va bu bozor o'ziga xos xususiyatlarini tushunish kerak. So'nggi yillarda islohotlar sug'urta tashkilotlarining moliyaviy va sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxslarga har oyda bir marta hisob-fakturani taqdim etish huquqi berilganligi ko'rsatib o'tilgan foydani soliqqa tortishga ham ta'sir ko'rsatdi. Shu munosabat bilan soliq kodeksi ular uchun tovarlar (xizmatlar) ni sotish bo'yicha aylanma mablag'larning amalga oshirilishi kalendar oyining oxirgi kuni bo'lib, unda xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, sug'urta tashkilotlari uchun "sug'urta faoliyati to'g'risida" gi qonunni qabul qilish va ushbu sohani kengaytirish bo'yicha imtiyozlar belgilandi.

Kalit so'zlar: majburiy sug'urta, ixtiyoriy sug'urta, xalqaro sug'urta tizimi, jismoniy va yuridik shaxslar, soliq va soliqqa tortish, moliyaviy va sug'urta xizmatlari, sug'urta kompaniyalari.

Sabohat Gaziyeвна Alimova

Department of Social Sciences, Tashkent Medical Academy
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
saboxat.alimova@mail.ru

Gulzoda Melieva

5th year student of the Faculty of Medicine,
Tashkent Medical Academy

Nosirjon Kasimov

4th year student of the Faculty of Medicine and Pedagogy,

FEATURES OF TAXATION OF INCOME OF AN INSURANCE ORGANIZATION

ABSTRACT

This article discusses the issues of insurance, which today allow us to solve a number of social needs of employees and provide them with a certain stability and security. It is no coincidence that well-known companies pay a lot of money a year for employee insurance. Corporate insurance in emerging economies is becoming more and more popular, acquiring the character not so much of a factor of the company's investment attractiveness for employees, as an almost mandatory condition and indicator of the level of development of the company's personnel policy. Of all types of insurance, Voluntary medical insurance can be effectively used as existing elements of the staff motivation system. Insurance is one of the most popular types of business. This is a rather complex financial service regulated by dozens of regulatory documents. At the same time, in practice, it turned out that, in this market, activities are carried out by both large companies and representatives of small businesses. To open your own insurance company, large financial investments are not always required, you just need to understand and understand the specifics of this market. In recent years, the reforms have also affected the taxation of profits of insurance organizations, which states that legal entities providing financial and insurance services are granted the right to issue an invoice once a month. In this regard, the Tax Code determines that for them the date of turnover for the sale of goods (services) is the last day of the calendar month in which the services are rendered. Benefits for insurance organizations have also been defined with the adoption of the law "On Insurance Activity" and the expansion of this area of business.

Keywords: Compulsory insurance, voluntary insurance, international insurance system, individuals and legal entities, taxes and taxation, financial and insurance services, insurance companies.

Введение

Из предыдущих статей известно, что первая в мире система обязательного страхования была создана более ста лет назад в Германии. В том числе была введена международная система страхования. В Германии находится крупный частный страховой концерн Европы (Allianz Holding). Нужно отметить достижения немецкого страховочного бизнеса, так в Мюнхене ведет свою деятельность ведущая в мире перестраховочная компания, а в Кельне перестраховочная компания, занимающая третье место среди всех перестраховочных компаний мира. Страхование это один из специфичных видов услуг, который дает возможность компенсировать расходы, возникшие непредвиденными обстоятельствами или стихийными бедствиями. Этот рынок страховых услуг в последние годы в Узбекистане является одним из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, что является существенным условием развития рыночной экономики страны. В комплексе экономических и налоговых терминологий слово страхование - это система мер по созданию страхового денежного фонда, из средств которого возмещается ущерб, причиненный стихийными бедствиями, несчастными случаями, а также выплачиваются иные денежные суммы в связи с наступлениями определенных событий.[9] Т.е. это иными словами возмещение нанесенного ущерба, финансовым путем если заключен договор между субъектами об обязательствах на страхование имущества, жизни и ответственности. При страховании возникают определенные правоотношения между страховыми организациями (страховщиками), с одной стороны, и физическими и юридическими лицами (страхователями) - с другой, а также отношения страховых организаций между собой по защите имущественных интересов физических или юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формирующихся из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

По роду деятельности между субъектами экономических отношений, существует особенность разделения рынков. Также в свою очередь финансовый рынок состоит из трех сегментов: валютный рынок, рынок ценных бумаг и кредитный рынок, которые в итоге самым тесным образом составляют единое целое. Многие институты финансового рынка функционируют на нескольких или всех его сегментах. Одной из крупнейших составляющих кредитного рынка как раз и является страховой рынок. Он тесно связан со всеми звеньями воспроизводственного процесса и является неотъемлемым элементом экономики, функционирующей на рыночной основе. Для этого есть все предпосылки со стороны государства, так как государство активно предпринимает регулирующие меры принимая законы и постановления об налогообложении страховых компаний [8].

Ссылки и методы

Вопросам сущности налоговой политики, в том числе и в отношении страховых организаций, посвящено множество исследований. Проблема носит многоаспектный характер, поэтому существуют научные труды, непосредственно посвященные заявленной теме, кроме этого, ряд исследований связан с развитием теоретических, методологических и практических аспектов налогообложения страхового сектора в целом.

Проблемы налогообложения страховой деятельности освещены в работах ведущих российских ученых А.С. Бакаева, В.А. Буланцевой, Н.Э. Маркарова и т.д. А также в научных работах О.Ю. Ворожит, А.В. Корень. Однако нужно отметить, изученности данной проблемы в научной среде узбекских ученых не исследованы. Отмечая значимость научных результатов, полученных вышеуказанными авторами, необходимо отметить, что теоретические аспекты налогообложения страховых организаций, направления его совершенствования, позволяющие оптимально сочетать стимулирующую и фискальную функции налогообложения, недостаточно полно исследованы [3].

Результаты

Однако нужно отметить, введенный образовательный курс по изучению предмета Налоги и налогообложение дает изучить и дать для студентов объемный материал для ознакомления налогообложения такой сферы бизнеса, как страхование и создание страховых организаций. В налоговом кодексе Республики Узбекистан и принятом «Законо о страховой деятельности» от 23.11.2021 г. № ЗРУ-730 [1] предусмотрены международные и национальные нормы в регулирование отношений в области страховой деятельности. Среди принятых изменений и поправок, теперь юридическим лицам, оказывающим финансовые и страховые услуги, предоставлено право выставлять счёт-фактуру один раз в месяц. Для них датой совершения оборота по реализации товаров (услуг) является последний день календарного месяца, в котором оказаны услуги.

Обсуждение

В Узбекистане существуют формы обязательного и добровольного страхования. Обязательные формы страхования были введены соответствующими законами и предназначены для разделения ответственности по страховым случаям между страховщиками и государством. В настоящее время на рынке страховых услуг действуют 36 страховых компаний, в том числе 28 в сфере общего страхования, 8 в секторе страхования жизни и другие. Из всех страховых компаний 22 являются инспекторами-аджастерами, 5 – страховыми брокерами и 5 предлагают услуги актуария. В секторе работает более 8,900 страховых агентов. Крупнейшие страховые компании: Государственная акционерная страховая компания «Узагросугурта», Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест», страховая компания «Кафолат», АО «Капитал Сугурта», ООО «Альфа Инвест», АО «Альском» и другие акционерные общества или страховые компании с ограниченной ответственностью, такие как «Валовое страхование», «Евразия Страхование», «Азия Страхование», «Новое страхование жизни».[4]

Страховой рынок в Узбекистане не очень развит, причина в том, что местный бизнес и население не доверяют системе страхования, это скорее всего результат не участия страховой системы в сферах касающихся простых людей, которые и составляют основу понятия о

страховании как таковой и её положительные качества. Процесс получения страховой выплаты в стране сложен, и большинство предприятий и людей предпочитают не покупать страховку. На сегодняшний день наиболее распространенным видом страхования является обязательное автомобильное страхование (известное как ОСАГО по его русской аббревиатуре), но с 2023 года все население будет обязано приобретать обязательную медицинскую страховку.

Правительственные чиновники подчеркивают неэффективность страхового рынка. Как недавно писали СМИ, отток средств в зарубежные перестраховочные компании почти в 30 раз превышает приток страховых премий (33 млн долларов против 1,2 млн долларов). Страховые взносы на душу населения в Узбекистане составляют около 6 долларов США, а в Европе и Восточной Азии они достигают 3000 и 280 долларов США соответственно [4].

Несмотря ни на что, налоговая политика в отношении страховых организаций направлена на его поддержку и развитие, что безусловно дает свои положительные результаты. А они в свою очередь способны внести существенный вклад в развитие экономики страны.

Ключевым моментом для стимулирования развития рынка страховых услуг и широкого участия юридических и физических лиц в страховании является принятое Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-618 от 10 апреля 2007 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг», в соответствии с которым страховые премии по страхованию имущества и долгосрочному страхованию жизни **не облагаются налогом**. Данная налоговая льгота дает возможность формирования конкурентного рынка страховых услуг, развития современных видов и повышения качества страховой деятельности. Однако, немаловажным фактором в обеспечение развития и надежности отечественного страхового рынка является действенная система налогообложения, которая предусматривает определенные особенности при расчете и уплате налогов.

Деятельность страховой организации в рыночных условиях предполагает не только возмещение своих издержек, но и получение прибыли. Страховая организация не должна стремиться к получению большой прибыли от страховых операций (этим нарушается принцип эквивалентности взаимоотношений страховщика и страхователя). Более того, в страховании термин «прибыль» применяется условно, поскольку страховые организации не создают национального дохода, а лишь участвуют в его перераспределении. Под прибылью от страховых операций понимается такой положительный финансовый результат, при котором достигается превышение доходов над расходами по обеспечению страховой защиты [6].

Наибольшие дискуссии в научной литературе вызывает налогообложение прибыли страховых компаний, потому что в законодательстве существуют разночтения при определении сроков налогового учета прибыли и создания страхового резерва в соответствии со страховыми нормативами и налоговыми актами.

Как правило, страховые организации используют в налоговом учете метод начисления. В этом случае для разных форм страхования предусмотрен различный порядок признания страховых премий (взносов). Так, по страхованию иному, чем страхование жизни, включая добровольное медицинское страхование (ДМС), страховой взнос, причитающийся к получению, признается на дату возникновения ответственности страховой организации перед страхователем. Порядок его уплаты, указанный в договоре, значения не имеет. А по договорам долгосрочного страхования жизни доход в виде части страхового взноса признается в момент возникновения у страховой организации права на получение очередного страхового взноса согласно договору [5].

Говоря о мотивации персонала, в зарубежных аналогах любая компания, понимающая ценность и значение человеческого ресурса, стремится выстроить грамотную и эффективную систему мотивации. Современные эффективные системы мотивации в успешных компаниях носят комплексный характер, включают в себя множество компонентов, позволяющих не только адекватно компенсировать персоналу вложенные трудовые усилия, но и удовлетворять потребности работников более высокого уровня, нежели базовые. Чем больше защищен

работник в социальном плане, тем меньше сил он тратит на удовлетворение своих социальных потребностей. Тем, соответственно, больше и эффективнее он может вкладывать усилий в решение производственных задач.

Страхование на сегодняшний день позволяет решить ряд социальных потребностей работников и обеспечить им определенную стабильность и защищенность. Не случайно, в мире самые крупные компании платят сотни тысячи долларов в год на страхование сотрудников. Корпоративная страховка становится все популярнее, приобретая характер не столько фактора дополнительной привлекательности компании для работников, сколько практически обязательного условия и показателя уровня развития кадровой политики компании. Из всего многообразия существующих форм страхования в качестве элементов системы мотивации персонала можно эффективно использовать Добровольное медицинское страхование.

Добровольное медицинское страхование – призвано покрыть расходы работника, связанные с получения консультативной, лечебной и иной помощи в лучших клиниках Республики Узбекистан, при остром заболевании, обострении хронического заболевания и ином расстройстве здоровья.

Правительство предприняло ряд мер по развитию рынка страховых услуг. Согласно постановлению Кабинета Министров "О мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг", базовый минимальный уровень уставного фонда страховых компаний должен составлять эквивалент \$150 тысяч. Эти действия власти не оказались неожиданными для страховщиков. Они этого ждали и готовились. Непредсказуем был, разве что, срок доведения уставного фонда до требуемых размеров. Минимальный размер уставного фонда дифференцируется по отрасли страхования и виду деятельности. Для страховщиков, специализирующихся в страховании жизни, уставной фонд равен сумме, эквивалентной \$250 тыс, общее страхование – \$150 тыс, перестрахование – \$2 млн, обязательное страхование – \$500 тыс. Понятно, что \$150 тыс найдется не у каждой страховой компании. Из ныне действующих 28 страховых компаний уставной фонд придется увеличивать 19 компаниям. Вариантов как это сделать несколько: слиться с более крупными, "раскрутить" своих учредителей, найти зарубежных инвесторов.[10] До настоящего времени минимальный размер уставного капитала компаний, занимающихся добровольным страхованием в отрасли общего страхования или страхования жизни, с 1 июля 2020 года было установлено на уровне 15 млрд. сумов, а с 1 июля 2022 года – 20 млрд. сумов, (минимальный оклад в настоящее время равен 679,33 тысяч сумов). Как отмечается в постановлении, эта мера принята "в целях материально-технического укрепления и финансовой стабильности страховых компаний, расширения региональных представительств их и повышения доверия к ним со стороны населения". Как отмечалось в других публикациях на тему об страховой системе в республике отсутствует у населения желание страхования жизни и вложения денег в страховку. Которое в свою очередь требует достаточно-таки большого количества средств. Но это не приговор, т.к. общество идет по пути становления новых общественных понятий и развития, поэтому основной "витамин роста" для этой отрасли страхования – спрос среди населения. Что касается лицензирования, то эта процедура для узбекистанских страховщиков новая.

Министерство финансов является организацией, которая выдает лицензии для страховых организаций, где создается экспертная комиссия, рассматривающая документы страховщиков и делающая по ним заключение. Срок выдачи лицензии в течение 30 дней с момента подачи заявления на срок, указанный ее соискателем. За рассмотрение заявления страховая организация заплатит сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, а за выдачу лицензии – государственную пошлину в десятикратном размере минимальной заработной платы. В соответствии с Законом "О страховой деятельности"[12] разработан классификатор такой деятельности по отраслям. Так, отрасль страхования жизни включает 4 класса, общего страхования – 17. При чем, совмещать деятельность в двух отраслях не разрешается, за исключением 1 и 2 класса общего страхования.[13] Это страхование от несчастных случаев и на случай болезни. Законом предусмотрено

предоставление обоснования стратегий развития страховой организации, по всем надлежащим пунктам касающихся деятельности страховой организации вплоть до её ликвидации как юридического лица.

Заключение

Политика в области налогообложения пока что, на стадии становления и даёт значительные преференции и льготы для страховых организаций. Что намечается в будущем страхового рынка. С 1 июля 2022 года все виды (классы) страхования разрешено осуществлять в электронном виде. Это предусмотрено постановлением президента о цифровизации страхового рынка. С 1 июля 2022 года разрешено осуществлять все виды (классы) страхования в электронном виде. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни». (ПП-5265) от 23 октября, сообщило Министерство юстиции Узбекистана. С 1 января 2023 года отменяется практика оформления страховых полисов на бумажных бланках по всем видам обязательного страхования. С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль, исчисляемая в части данной деятельности страховых организаций в сфере страхования жизни, снижается на 50%. Средства, направляемые работодателем в период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в Узбекистане, на основании договоров страхования от несчастных случаев и медицинского страхования, заключённых по видам страхования для своих работников, не рассматриваются как совокупный доход физических лиц. До 1 июня 2022 года на базе единой информационной системы по страховому полису обязательного страхования владельцев транспортных средств (ОСГО) должна быть внедрена единая автоматизированная информационная система регистрации всех страховых полисов и контроля за их оборотом. Оформление договоров страхования через единую информационную систему является обязательным для страховых организаций. Напомним, в 2017 году планировалось отменить оформление на бумажных бланках полиса ОСГО с 1 января 2021 года. С 1 марта 2022 года инспекторы дорожно-патрульной службы прекратят требовать у водителей предъявить полис ОСГО (наряду с правами нового образца, свидетельством о регистрации транспортного средства и доверенности на управление автомобилем) при наличии ID-карты.[14] Конечно, страховой рынок Узбекистана со временем станет конкурентоспособным и выйдет на международный уровень ведь для этого есть все предпосылки и желание работать на этом звене отрасли.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности» - ЗРУ-730 от 23.11.2021.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» ПП-4412 от 02.08.2019.
3. Водолазкина К.В., Бондаренко Т.Н. /Особенности налогообложения страховых организаций/ Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4 (часть 3) – С. 390-392
4. Кулдашев К.М. /Страховой рынок Узбекистана и необходимость создания взаимных страховых обществ// Economic Analysis: Theory and Practice, 2018, vol. 17, iss. 4, pp. 690–703
5. Моссиалос Э., Томпсон С. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского союза / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2006. – 224 с. ISBN 5-7777-0239-2
6. Светлая Е.А., Серогодский В.Э. Страхование: учебное пособие; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 138с.
7. Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане 2021 Cost of Doing Business in Uzbekistan 2021 Russian pp. 205

8. <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2021-01/UZB>
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
10. <https://uzreport.news/>
11. <https://www.norma.uz/>
12. <https://lex.uz/ru/docs/5739120>
13. <http://fmc.uz/legisl>
14. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/25/insurance/>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000